

Примечания

1. *Лебедева Л. В.* Повседневная жизнь пензенской деревни в 20-е годы: традиции и перемены // М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 189 с.
2. *Кабанов В. В.* Источниковедение истории советского общества / Курс лекций. – М., 1997. – 383 с.
3. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие / Данилевский И. Н. [и др.] – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. – 702 с.
4. *Колесова М. Е.* К вопросу об источниковедении документов партийного происхождения по истории Русской Православной Церкви второй половины 1950-х – начала 60-х годов XX века // Вестник ПСТГУ. “История”. – 2005. – №4. – С. 153-168.
5. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ), ф. 4п, оп. 1, д. 12035. Спецсводки НКВД БССР об отрицательных настроениях отдельных элементов в связи с переписью населения 1936–1937 гг.
6. *Раманова І.* Кляймоны Чырвонага дракона. Усесаюзна перапіс насельніцтва 1937 года і яго трактоўка ў сялянскім дыскурсе // АРСНЕ. – 2012. – № 3. – С. 246-261.
7. НАРБ, ф. 4п, оп. 1, д. 11852. Докладные райкомов и горкомов КПБ о состоянии антирелигиозной пропаганды 1937 г.
8. НАРБ, ф. 4п, оп. 1, д. 12082. Докладные окружкомов, горкомов и райкомов КП(б)Б 1937 г.

Костокрызова Л. Ю.

Кандидат юридических наук, доцент

ФГБОУ ВПО “Уральская государственная юридическая академия”, г. Екатеринбург (РФ)

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Актуальность темы взаимоотношений государства и религиозных организаций не вызывает сомнений. Изголодавшаяся по идеологии постсоветская Россия сделала ставку на традиционное православие, носителем которого является Русская Православная Церковь. Вопрос, как строились отношения между государством и Церковью до 1917 г. имеет первостепенное значение, поскольку необходимо понять возможность использования прежнего опыта в современных реалиях. Попытаемся проследить, как и чем определялся характер этих отношений, был ли он неизменным и от чего зависел, воплотился ли на Русской земле византийский идеал симфонии властей.

Поскольку становление Русского государства и Русской Церкви происходило “почти одновременно” [8, 50], церковные историки видят Промысел Божий в том, чтобы сочетать Отечество и Церковь, как сочетается в человеке душа с телом [7, 258]. Это буквальное повторение сформулированной императором Юстинианом в VI в. концепции симфонии светской и духовной властей. Большинство граждан в Византии были христианами, Церковь во главе с патриархом заботилась об их внутреннем благополучии, а государство во главе с императором – о внешнем. Но и Церковь, и государство оставались независимы друг от друга, хотя и были попытки со стороны государственной (да и церковной) власти нарушить принцип симфонии.

Русское государство и Церковь создавались независимо друг от друга. Хотя христианизация Руси происходила по инициативе государства, преследующего как внешне, так и внутриполитические цели, Русская Церковь была частью вселенской Церкви, подчинялась константинопольскому – вселенскому – патриарху, назначавшему на Русь митрополита. Даже назначение русского митрополита Иллариона не изменило ситуацию – Византия продолжала рассматривать Русь как часть созданной ею христианской ойкумены и призывала почитать стоявшего во главе неё византийского императора. Будучи свободной от влияния государства и сплочённой благодаря чёткой структуре и строгой иерархии, Русская Церковь смогла пережить усобицы и нашествия и помогла становлению Московского государства. Важную роль в этом сыграла концепция “Москва – третий Рим”, возникшая вскоре после падения Константинополя. Послание псковского инок Филофея к великому князю Василию в 1532 г. не просто констатирует, что “два Рима падоша, а третии стоит, а четвертому не бытии”, но и то, что “вся царства православныя христианския веры снидошася в твое едино, единъ ты во всеи поднебесней христианомъ царь” [11, 358-360].

Идея “третьего Рима” оказала большое влияние как на Русскую Церковь, так и на государство: подчеркнутая вселенскость власти великого князя передавала Москве полномочия Константинополя, как центра православной ойкумены. Отныне церковь могла почитать правителя Руси именно как вселенского правителя, каким ранее был византийский император. Собственно и введение патриаршества на Руси было следствием этой теории, чтобы “в организации Московского царства вполне воспроизведена была организация святого греческого царства” [13, 43]. В Уложенной грамоте Московского освященного собора с участием константинопольского патриарха и греческого духовенства об учреждении московского патриаршества в 1589 г. почти дословно повторяются слова старца Филофея, но они имеют уже большую значимость и звучат как государственная идея: “Понежь убо ветхий Рим падеся Аполинариевою ересью, Второй же Рим, иже есть Костантинополь, агарянскими внуцы – от безбожных турок – обладаем; твое же, о благочестивый царю, Великое Росийское царствие, Третьей Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивая царствие в твое во едино собрася, и ты един под небесем христьянский царь именуешись во всей вселенней, во всех христьянех” [2]. В этой грамоте отображена и идея симфонии властей, поскольку подчеркивается участие в учреждении патриаршества и светской и церковной власти [11, 301].

Надо сказать, что после избрания патриарха Иова в 1589 г. до кончины патриарха Адриана в 1700 г. Церковь и государство успешно пытались реализовать на русской почве византийский идеал симфонии властей. “Это было время расцвета церковных Соборов и совместной деятельности Царя с Церковью... Соборы созывались многократно... Царь на них принимал живейшее участие, но акты соборные подписывались только членами Освященного Собора. Государственная власть придавала им силу государственного закона” [4, 83]. Во время Смуты патриархи Иов (1589–1605) и Гермоген (1606–1612) отказывались присягнуть самозванцам, призывая русский народ к борьбе с ними. Хотя патриарха Филарета (1619–1633) часто обвиняют во вмешательстве в государственные дела, существует мнение, что “когда отец и сын становятся двумя главами единой православной державы... между церковью и государством устанавливаются подлинно родственные отношения” и симфония властей [6, 20,25].

Патриарх Никон (1652–1658) от большинства исследователей получил обвинения в папоцезаризме, стремлении поставить свою власть выше царской. Некоторые же, наоборот, видят у Алексея Михайловича стремление к цезарепапизму, а у Никона – желание сохранить симфонию властей. Например, образование по Соборному Уложению 1649 г. Монастырского приказа – это покушение на одну из главных основ симфонии – о почитании священства [12, 148-150]. Патриарх, выступив против попиранья священства, в защиту симфонии, потерпел поражение, т.к. в документах Поместного собора 1666–1667 гг. значилось: “Патриарху же быть послушлива царю, яко поставленному на высочайшем достоинстве и отмстителю Божию”. “Правила” позволяли царю в случае конфликта с патриархом просто смещать его [8,73-74]. Хотя в 1677 г. Монастырский приказ был упразднен, решения Поместного собора оставались в силе и позволили далеко не “тишайшему” Петру I после смерти патриарха Адриана (1690–1700) фактически ликвидировать институт патриаршества.

Лишившись “вселенского” патриарха русская церковь потеряла статус вселенской – по сути, статус Третьего Рима. А российский император потерял в лице патриарха единственную фигуру, независимую от него и способную ему противостоять. Отныне император “есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять” [1], а Церковь постепенно включается в структуру государственного аппарата. Если в России и было противостояние властей, то государственная власть одержала победу над церковной. В 1721 г. был утверждён “Духовный регламент”, по которому управление Церковью передавалось Духовной коллегии, вскоре получившей название Святейшего Синода, во главе с назначаемым императором обер-прокурором, который ведал всеми сношениями с императором и был подотчётен и подсуден только ему. Деятельность Синода определялась Генеральным Регламентом 1720 г., Духовная коллегия (Синод) включилась в структуру аппарата управления в России, в её ведении оказались дела: “обще всея церкви, как духовному, так и мирскому чину, и всем великим и малым чиновным степеням, тако ж и рядовым особам нужных, где наблюдать подобает, аще все правильно по закону Христианскому деется” [8, 313]. Синод готовил законопроекты по духовным делам, осуществлял судебные функции, следил за “чистотой веры”, осуществлял надзор за церковным управлением и управлял церковными

имуществами. Первоначально в состав Синода входили президент, два вице-президента, 4 советника и 4 ассессора; в нём были представители всех классов духовенства: архиереи, архимандриты, игумены и протопопы. Президентом был назначен местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский, но после его смерти в 1722 г. Пётр I приказал “в синод выбрать *из офицеров* доброго человека, кто бы имел смелость и мог управление дела синодского знать и быть ему обер-прокурором”. Согласно инструкции, обер-прокурору была дана власть останавливать незаконные решения и доносить о них государю [3, 262]. Кроме того, указом императора повелевалось, чтобы духовник открывал уголовному следователю грехи, сказанные на исповеди [8, 90]. Всё это говорит о том, что император смотрел на священнослужителей как на государственных чиновников. Впрочем, Пётр I на всех подданных смотрел с государственно-утилитарной точки зрения. Поэтому монастыри “тунеядцев-монахов” по указу императора превращались в больницы и дома престарелых [8, 90].

Поскольку за Церковью закреплялись определённые государственные функции, государство на законодательном уровне брало Церковь под опеку и наказывало лиц, совершавших преступления против неё. Так “ежели кто из воинских людей найдётся идолопоклонник, чернокнижник, ружья заговоритель, суеверный и богохульный чародей: оный по состоянию дела в жестоком заключении; в железгах, гонянием шпицрутен наказан или весьма сожжен имеет быть” [1].

Огосударствление Церкви продолжалось и при преемниках Петра I. Созданный при Екатерине I Верховный Тайный Совет контролировал все указы императрицы, в том числе и относящиеся к Церкви. Согласно Манифесту 1726 г. произошло разделение уже не “Правительствующего” Синода на два департамента, один из которых заведовал церковным имуществом, назначался светской властью и отчитывался перед Сенатом. В 1738 г. этот департамент был преобразован в Коллегию экономии, и *de jure* церковное имущество вышло из-под контроля Церкви. Тогда же (при Анне Иоановне) закрывались многие монастыри, а их имущество шло в казну.

На первый взгляд, положение улучшилось при Елизавете, поскольку Синод снова стал Правительствующим, и управление церковным имуществом вернулось в его ведение. Но обер-прокурор назначался лично императрицей и обязан был еженедельно докладывать ей о положении дел в Церкви, подчёркивая тем самым зависимое положение Церкви от государства. Чтобы контролировать состояние дел на местах, в епархиях создавались консистории во главе с назначаемыми обер-прокурором секретарями. Создание в Церкви административного аппарата, который полностью контролировался государственной властью, показывает, что огосударствление Церкви в 1740–60-е гг. продолжалось. Вскоре исчезла и возвращенная было ей экономическая самостоятельность: Пётр III 21 марта 1762 г. подписал Указ о полной секуляризации недвижимых церковных имуществ, а отменившая этот Указ Екатерина II 26 февраля 1764 г. издала манифест о передаче церковных вотчин в административное и судебное управление Коллегии экономии, подчинённой Сенату. Здесь же, на наш взгляд, была поставлена точка в подчинении Церкви государству, ибо каждому монастырю, духовному училищу из казны шло денежное содержание, также определялась сумма “на содержание церквей, их благолепие и всякого сана и достоинства алтарю служащим, на повсягодное довольствие...а напоследок и штат жалованью святейшего Синода и его в Москве конторе” [14]. Таким образом, духовенство превратилось в чиновников, получающих жалование от государства! Более того, Екатерина II приняла указы, разрешающие выход из духовного сословия. Само издание подобного рода указов говорит о том, что государство не просто вмешивается в дела Церкви, но и определяет всю церковную жизнь. Сократились полномочия церковного суда: из его ведения были изъяты дела о религиозных “хулениях”, о нарушениях чинности в богослужении, о колдовстве и суевериях [8, 101]. Сама императрица в письмах к Вольтеру называла себя “главой греческой церкви в смысле власти”, утверждая, что “церковная власть должна подчиняться ей безусловно” [5, 452]. У Церкви, по мнению императрицы, была главная задача – воспитание народа “в духе благочестия и добронравия”.

Хотя преемники Екатерины II не заявляли ничего подобного, их политика продолжала давно намеченную линию превращения Церкви в подчинённый государству институт. Павел I улучшил материальное положение духовенства, увеличив штатные оклады священнослужителей и...награждая их за личные заслуги *государственными* орденами. Александр I улучшил систему профессиональной подготовки духовенства, выделил из казны больше средств на содержание духовных школ: на наш взгляд, чтобы проконтролировать Церковь “изнутри”. Создание Министерства духовных дел и народного просвещения “дабы христианское благочестие

было всегда основанием истинного просвещения” подчёркивает подчинение Церкви светской власти. В недолгие годы существования министерства (1817–1824) Св. Синод был поставлен в одинаковое положение с евангелической консисторией, католической коллегией, духовными управлениями армян и др. Обер-прокурор Синода подчинялся министру духовных дел. Хотя после упразднения Министерства Синоду были возвращены прежние права, общее состояние церковно-государственных отношений это не изменило. В XVIII–XIX вв. Церковь не просто подчинилась государству, а превратилась в один из его институтов.

“Теория официальной народности”, представленная министром народного просвещения С. С. Уваровым Николаю I в 1833 г. и провозглашающая основами государственного строя Православие, самодержавие и народность, должна была вернуть Церкви её значение. Это было сознательное возвращение к истокам, к византийской симфонии властей: “дабы Трон и Церковь оставались в их могуществе, должно поддерживать и чувство Народности, их связующее” [15]. Однако спущенная сверху теория не могла превратить включенную в государственную машину церковь в реальный противовес самодержавной власти.

Сложившиеся государственно-церковные отношения были закреплены законодательно. Так, согласно “Своду основных государственных законов Российской империи” 1832 г. (Р. I. Гл. VII. С. 64) и “Основным государственным законам” 1906 г. (Гл. VII. С. 64–65) “Император, яко Христианский Государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры, и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния. В сем смысле Император... именуется Главою Церкви. В Управлении Церковном Самодержавная Власть действует посредством Святейшего Правительствующего Синода, Ею учрежденного” [10].

Канонисты признавали сложившуюся ситуацию, соглашаясь, что верховная власть в лице императора является законодательной: законы принимаются одинаково по всем ведомствам, в том числе и по ведомству православного исповедания; административной: назначение иерархов; и судебной: ей принадлежит окончательный суд над духовными иерархами [9, 361]. Многие мыслители в начале XX в. понимали, что Церковь переживает кризисный период и находится под контролем государственной власти, и предлагали проекты реформирования. Чтобы вернуться к идеалу симфонии властей, Церкви нужно было выйти из-под опеки государственной власти, отделиться от государства. Этому способствовали и события 1917 г., которые заставили Церковь отыскивать своё место в изменившейся государственной машине. В Определении священного собора о правовом положении Православной Российской Церкви от 2 декабря 1917 г. говорилось, что “для обеспечения свободы и независимости... при изменившемся государственном строе... Православная Церковь в России ...независима от государственной власти” [8, 367]. Таким образом, Церковь сама инициировала отделение от государства, а 5 февраля (23 января) 1918 г. был принят Декрет СНК РСФСР “Об отделении церкви от государства и школы от церкви”. Но это отнюдь не привело к симфонии властей в силу атеистических воззрений власть предержащих. Хорошо известно, что Церкви в XX в. пришлось пережить катастрофу.

Таким образом, заимствовав у Византии идею симфонии властей, русская Церковь *de facto* не смогла осуществить такой тип отношений с государством. От существовавшего на практике цезарепапизма Церкви удалось избавиться только с падением монархии. На наш взгляд, практику церковно-государственных отношений в России не следует заимствовать в прежнем виде, а вот о создании подлинной симфонии властей стоит подумать.

Примечания

1. Артикул воинский 26 апреля 1715 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm>
2. Богданов А. П. Русские патриархи (1589-1700): В 2 т. – М.: ТЕРРА, Республика, 1999. – Т. 1. – С. 88-97.
3. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.
4. Зызыкин М. В. Царская власть в России. – М.: Москва, 2004. – 624 с.
5. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. – М.: Терра, 1992 – Т.2.
6. Лебедев Л. Москва патриаршая. – М., 1995.
7. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской церкви. – М., 1994. – Кн. 1.
8. Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). –Сретенский монастырь, 1997. – 430 с.
9. Павлов А. С. Курс церковного права. – СПб: Лань, 2002. – 384 с.
10. Свод законов Российской империи: В 5 кн. – СПб., 1912. – Книга I [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://civil.consultant.ru/reprint/books/169/16.html#img17>.

11. *Синицына Н. В.* Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.) – М.: Ин-дрик, 1998. – 416 с.
12. *Архиепископ Серафим (Соболев).* Русская идеология. – СПб., 1994.
13. *Сокольский В.* О характере и значении Эпанагоги // Византийский временник. – СПб, I, 1894. – С. 17-54.
14. Указ императрицы Екатерины II о секуляризации монастырского землевладения. 26 февраля 1764 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=13382&cat_ob_no=
15. *Уваров С.* Доклады министра народного просвещения С. С.Уварова императору Николаю I [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.krotov.info/acts/19/1830/1833119.html>
16. *Успенский Б.* Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и её русское переосмысление). – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1998.

Ластовська О. Л.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

INTERNET-МЕРЕЖА ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИЧНО-РЕЛІГІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Наукові дослідження на початку XXI ст. досить рідко можуть обходитися без використання Internet-мережі, яка виконує одразу кілька важливих функцій – передачу інформації, її отримання, поширення тощо. Сучасні технології дозволили не лише інтенсивно розвиватися суспільству, робити більш тісними контакти, здійснювати інтеграцію на міжособистісному рівні (а не лише міждержавному), але й поглибити процеси наукового характеру як у технічній, так і гуманітарній сфері. Остання досить швидко розвивається за рахунок впровадження новітніх технологій у навчальний та адміністративно-управлінський процеси.

Разом з тим, у суспільному розвитку є і буде значна кількість проблем, які необхідно або вирішувати, або зводити їх до мінімуму. Наука ж є головним стрижнем всіх нововведень.

Однією із наукових проблем, яка перебуває в центрі уваги українського суспільства вже понад 20 років є релігійна проблематика, як з точки зору історичного розвитку, так і з точки зору сучасних взаємовідносин. Адже міжконфесійні, державно-церковні, міжнародно-релігійні відносини є важливими елементами спокійного поступального розвитку будь-якого суспільства і міжнародної спільноти в цілому.

За останні десятиліття вже з’явилася значна кількість наукових досліджень відповідної проблематики, спрямованої на вивчення історії Церкви, християнства, міжконфесійних стосунків та проєкції минулого на сьогодення. Вона висвітлюється в роботах різного напрямку – історичних, історіографічних, пам’яткознавчих, філософсько-релігієзнавчих, політологічних, юридичних тощо. Основою їх, звичайно, є першоджерела, до яких відносяться документи церковного та державного характеру за походженням. При цьому, якщо порівнювати сучасні можливості доступу до них із радянським періодом або періодом першого десятиріччя незалежної України, то слід вказати на практично безмежний доступ науковців до тих джерел, що були опубліковані у XIX – на початку XX ст. Наприклад якщо в той період відомий збірник документів Ф. Тітова “Памятники православия и русской народности в XVII–XVIII вв.”, виданий у Києві в 1905 р., у повному об’ємі (тобто, всі три частини) знаходився у відділі стародруків Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського і доступ до нього мали відповідно лише одиниці дослідників, то вже у наш час будь-якому науковцю, незалежно від місця проживання і періоду дня чи ночі, достатньо лише доступу до Internet-мережі. Те ж саме стосується і більшості інших документальних матеріалів. Зокрема, на сьогодні немає проблем із доступом до таких багатотомних ресурсів як “Архив Юго-Западной России” (виданий у 8 частинах і 35 томах у Києві з 1859 по 1914 рр., якими охоплюється період XIV–XVIII ст.), “Акты, относящиеся к истории Западной России” (5 томів, що охоплюють XIV–XVII ст., виданих у Санкт-Петербурзі у 1846–1853), “Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России” (15 томів документів з історії України і Білорусі XIII–XVII ст., видані у Санкт-Петербурзі у 1863–1892 рр.) тощо. Важливим є доступ до такого загальновідомого видання як “Полное собрание русских летописей”, що почало виходити з друку з 1841 р., має цілий ряд перевидань з уточненнями та коментарями і продовжується у XXI ст. Тут названо лише деякі основні видання, без яких неможливо уявити середньовічну історію Церкви та її взаємовідносин із суспільством і державою у Східній Європі.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013